

BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO E SUAS APLICAÇÕES NA BIOMEDICINA ESTÉTICA

Ciências Biológicas, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 25/09/2023

Collagen biostimulators and their applications in aesthetic biomedicine

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8375575

Tatiane Carvalho Sampaio¹;

Orientador: Gabriel Lima de Freitas

RESUMO

Com o envelhecimento extrínseco ou intrínseco, o colágeno que está presente nas camadas mais internas da pele se torna mais rígido, pois ocorre uma perda das moléculas de água. Com isso, há diminuição da capacidade de regeneração dos tecidos, o que pode ser sanado, completa ou parcialmente, pelos preenchedores e bioestimuladores de colágeno. Estes últimos surgiram para favorecer o aumento da produção de colágeno, suavizando a flacidez e as expressões faciais causadas pelo envelhecimento. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão literária sobre a utilização de bioestimuladores de

colágeno com a finalidade de melhorias estéticas. Verificou-se que os bioestimuladores são divididos em temporários, semipermanentes e permanentes, pois o mecanismo de ação e tempo de permanência nos tecidos são diferentes. Com isso, ressaltamos os três principais Bioestimuladores de colágenos que são comercializados, que são: Sculptra®, Radiesse® e Ellanse®.

O Sculptra® é um bioestimulador com função de preenchimento que pode ser usado para volumização, perdido devido ao envelhecimento. Contém Ácido poli-L-láctico, que é uma substância sintética biocompatível que estimula a produção de colágeno. Já o Radiesse® refere-se a um gel injetável com efeito preenchedor que proporciona uma correção imediata de efeitos comuns do envelhecimento, como flacidez e perda de sustentação da pele, e o Ellanse® é um novo estimulador de colágeno, dérmico de dupla ação que restaura o volume imediatamente e estimula a produção de colágeno naturais do corpo, por meio das microesferas de Policaprolactona. Não podemos deixar de ressaltar que eles também podem ser aplicados no corpo, para tratar a flacidez, sendo mais usado o Sculptra®, e para contorno corporal, sendo que o mais utilizado é o Radiesse®. É importante ressaltar que, como a biomedicina estética é uma área em expansão, os biomédicos devem estar bem preparados para a avaliação, preparo, indicação e aplicação de qualquer que seja tratamento.

Descritores: Bioestimuladores de colágeno, Hidroxiapatita de cálcio, Ácido poli-L-lactico, Policaprolactona.

ABSTRACT

With extrinsic or intrinsic aging, the collagen that is present in the innermost layers of the skin becomes more rigid, as there is a loss of water molecules. As a result, there is a decrease in the tissue regeneration capacity, which can be completely or partially remedied by collagen fillers and biostimulators. The latter emerged to favor the increase in collagen production, smoothing sagging and facial expressions caused by aging. The present work aimed to carry out a literature review on the use of collagen biostimulators with the aim of esthetic improvements. It was found that biostimulators are divided into temporary,

semi-permanent and permanent, as the mechanism of action and residence time in tissues are different. With that, we highlight the three main collagen Biostimulators that are marketed, which are: Sculptra®, Radiesse® and Ellanse®. Sculptra® is a biostimulator with filling function that can be used for volumization, lost due to aging. Contains Poly-L-lactic acid, which is a biocompatible synthetic substance that stimulates collagen production. Radiesse®, on the other hand, refers to an injectable gel with a filling effect that provides an immediate correction of common aging effects, such as sagging and loss of skin support, and Ellanse®, is a new collagen stimulator, double dermal. action that restores volume immediately and stimulates the production of natural collagen in the body, through Polycaprolactone microspheres. We cannot fail to emphasize that they can also be applied to the body, to treat flaccidity, with Sculptra® being the most used, and also for body contouring, the most used being Radiesse®. It is important to emphasize that, as aesthetic biomedicine is an expanding area, biomedical practitioners must be well prepared for the evaluation, preparation, indication and application of any treatment.

Keywords: Collagen bioestimulators, Calcium hydroxyapatite, Poly-L-lactic acid, Polycaprolactone.

INTRODUÇÃO

Inúmeras áreas de conhecimento como (psicologia, filosofia, entre outras) tem as suas definições de estética e beleza. Vale lembrar que no dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o belo é o que tem forma perfeita e proporções harmônicas; que é agradável, elevado e sublime.

Segundo Schubert, a busca pela beleza e do esteticamente belo, é tão antiga quanto a evolução da humanidade. O estilo e o asseio pessoal se modificaram muito ao longo da história e com isso refletiram as tradições e costumes de períodos específicos. É por isso que os padrões de beleza se alteram a cada época em função da evolução comportamental.¹

A pele é um órgão complexo que cobre toda a superfície do corpo, a pele envelhecida é caracterizada pelo aparecimento de rugas, flacidez e irregularidades pigmentares.²

O envelhecimento é um processo biológico complexo, sendo assim, uma consequência do envelhecimento extrínseco que é causado por fatores ambientais, como do envelhecimento intrínseco (cronológico), ou geneticamente programado que acontece com o tempo. O aumento tocante pelo envelhecimento da população e o impacto psicossocial do envelhecimento da pele criaram uma demanda por intervenções eficazes.³

Com o envelhecimento, o colágeno, que é o componente fundamental do tecido conjuntivo, torna-se gradualmente mais rígido e há uma perda clássica das moléculas de água, dificultando a difusão dos nutrientes com a consequente diminuição da capacidade de regeneração dos tecidos. Além disso, o envelhecimento associado a perda gradual dos coxins de gordura da face e ao declínio da elasticidade da pele, contribui para o aparecimento de sulcos depressões comprometendo a harmonia da simetria facial.⁴

Os preenchedores e bioestimuladores de colágeno surgiram para aumentar a produção de colágeno e suavizar as expressões faciais causadas pelo envelhecimento. Nas últimas décadas ocorreu a busca de um produto com a melhor segurança e eficácia e a mais longa duração de ação, uma nova geração de preenchedores e estimuladores de colágeno, são caracterizados pela sua longa duração de ação e propriedades bioestimulantes, o aumento da produção de colágeno que segue sua implantação prolonga a sua duração.

Os Bioestimuladores e preenchedores são classificados em temporários, semipermanentes e permanentes. A diferença entre eles está nos diversos mecanismo de ação e no tempo de permanência do material no tecido.⁵ Nesta revisão de literatura vamos abordar os três principais Bioestimuladores de colágeno, sendo eles, Sculptra®, Radiesse® e Ellanse®.

Segundo a SBBME, a biomedicina estética sob comprovação científica dos métodos e técnicas utilizadas, desenvolve e aplica os tratamentos para as

disfunções estéticas corporais, faciais e envelhecimento fisiológico relacionados a derme e seus anexos, tecido adiposo e metabolismo.⁶ O biomédico esteta tem como função, avaliar o local de aplicação, fazer a diluição do produto conforme a bula do fabricante e executar o procedimento independente de qual substância seja (ácido poli-L-láctico, hidroxiapatita de cálcio ou policaprolactona). Torna-se de total responsabilidade também do biomédico, orientar as possíveis reações aos pacientes, sendo ela reação inflamatória na derme, fazendo com que os fibroblastos (células responsáveis pela produção do colágeno) se ativem e produzam novas fibras que dão sustentação à pele.

MÉTODOS

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho foi baseado em uma pesquisa bibliográfica de estudo retrospectivo, tendo como base a análise de artigos e publicações que constam nas bases de dados do Google acadêmico. A busca foi realizada usando os termos “Bioestimuladores de colágeno”, “Bioestimuladores de colágeno AND mecanismo de ação”, “Bioestimuladores de colágeno AND envelhecimento cutâneo”, “Bioestimuladores de colágeno AND preenchimento”.

Para a revisão de literatura, foram incluídos e selecionados, após leitura de título e resumo, os artigos e trabalhos de conclusão de curso (incluindo teses de doutorado e dissertações de mestrado), publicados entre 2016 e 2021, no idioma português, cujo assunto tratava da utilização de bioestimuladores de colágeno com a aplicação estética, com ênfase em rejuvenescimento cutâneo e preenchimento. Foram considerados os artigos que mencionam tanto as aplicações para a região facial, quanto para as aplicações corporais.

Todos os trabalhos que não cumpriram os critérios de inclusão, não foram selecionados para a revisão de literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Envelhecimento Cutâneo

Envelhecer é um processo dinâmico. Com o envelhecimento há a ocorrência de muitas mudanças na pele, conforme mostrado na figura 1. Estas mudanças são provocadas pelo inevitável fato de que o corpo ficará mais velho e também por fatores externos que aceleram o processo. Não há como evitar o avanço dos anos, mas há maneiras de agir sobre alguns destes fatores externos visando diminuir seus efeitos sobre o organismo. O envelhecimento da pele tem basicamente dois componentes: o envelhecimento intrínseco, decorrente da passagem natural do tempo e o envelhecimento extrínseco, provocado por fatores ambientais que interagem com a pele.¹

O envelhecimento extrínseco da pele é um processo de evolução diferente, causada por fatores ambientais. Ocorre como resultado da exposição diária a uma variedade de fontes que aumentam a produção de radicais livres que, por sua vez, danificam os lipídios, proteínas e DNA e levam ao estresse oxidativo, com a inconstante incapacidade das células se manter na sua integridade e função. De todas as causas extrínsecas, aquela com os efeitos negativos mais documentados na pele é a exposição à radiação ultravioleta, 80% do envelhecimento da pele é atribuído à exposição solar. Outros fatores relevantes são a exposição à fumaça de tabaco e poluição. O uso de tabaco aumenta a produção de radicais livres e pode diminuir a produção de colágeno e elastina.²

O envelhecimento intrínseco (cronológico) acompanha o processo ocorrido também com outros órgãos diante da degeneração natural do corpo e não tem relação com fatores ambientais. Com o passar dos anos, as células diminuem sua capacidade de renovação e diminui drasticamente a produção das fibras de colágeno e elastina, que conferem firmeza e tonicidade. Assim, a pele perde elasticidade e se torna mais fina e flácida, passando a apresentar rugas. O processo de envelhecimento cronológico acentua as rugas de expressão, que tendem a ficar mais profundas e marcadas.¹

Figura 1: Envelhecimento Cutâneo

Colágeno

A molécula de colágeno contém três cadeias polipeptídicas, cada uma com mais de 1000 aminoácidos. A estrutura da tripla hélice se dá por conta da sequência repetitiva dos aminoácidos, sendo eles (Gly-X-Z), onde Gly é glicina, X prolina e Y hidroxiprolina. O aminoácido glicina possui o menor grupo radical e sua repetição ocorre a cada três posições na sequência das cadeias da hélice. Aproximadamente, 35% são posições de não-glicinas presentes na repetição de unidades Gly-X-Y. A posição X está exclusivamente ocupada pelo aminoácido prolina (Pro) e a posição Y, ocupada pela hidroxiprolina. A molécula também contém um aminoácido não-usual chamado hidroxilisina, importante na formação da estrutura. Tanto a hidroxiprolina quanto a hidroxilisina alinham e estabilizam a tripla hélice. Esse trio de aminoácidos, entrelaçados uns nos outros, formam uma estrutura semelhante a uma trança de forma helicoidal, formando uma cadeia extremamente resistente.³

O colágeno é a proteína mais abundante do organismo animal, representando cerca de 25% a 30% de toda proteína corporal. É considerado uma proteína chave, responsável pela integridade dos ossos, cartilagens, elasticidade e regeneração da pele, estruturas dos vasos sanguíneos.⁴ O colágeno é encontrado na derme, a camada intermediária da pele, que fica abaixo da epiderme (camada externa) e acima da hipoderme (camada inferior), que contém células de gordura.

O envelhecimento facial começa aos 20 anos e é devido a fatores internos, genética e envelhecimento natural, e externos como, exposição ao sol, estresse,

tabagismo.¹¹ Com a perda de colágeno, sinais visíveis de envelhecimento pele flácida, dobras profundas e rugas começarão a aparecer. Existem também outras alterações que ocorrem com o envelhecimento que irão influenciar a pele, por exemplo, perda de gordura subcutânea na hipoderme e reabsorção óssea. Essas outras alterações podem tornar a pele flácida mais perceptível, bem como agravar ainda mais as dobras e rugas. A perda natural de colágeno leva a uma pele fina e estruturalmente enfraquecida.¹¹

Bioestimuladores de Colágeno

Com uma compreensão cada vez maior do processo de envelhecimento e o crescente interesse em tratamentos minimamente invasivos, os preenchimentos faciais injetáveis mudaram a perspectiva do tratamento e rejuvenescimento do rosto envelhecido.⁷ Os preenchedores dérmicos expandiram o seu conceito para não apenas tratar das linhas finas e rugas, mas passou a incluir a correção da perda de volume e o aumento da face envelhecida.

Dentre os preenchedores, os bioestimuladores ganharam popularidade no mercado dermatológico, tendo como principal objetivo melhorar o aspecto cutâneo, agindo de forma ativa nas camadas mais profundas da pele, além de também devolver o volume facial perdido, através do estímulo a formação de novo colágeno dérmico.⁸

Bioestimuladores são substâncias injetáveis e que estimulam os fibroblastos do nosso corpo na produção de colágeno. São biocompatíveis e bioabsorvíveis, classificados quanto a durabilidade e a absorção pelo organismo, existindo os biodegradáveis, que tem sua absorção pelo próprio organismo, através de mecanismo fagocitários naturais, e semi permanentes, que possuem duração entre 18 meses e 4 anos.

Principais Bioestimuladores

Os bioestimuladores mais utilizados são: Ácido poli-L-lático (PLLA), Hidroxiapatita de cálcio (CAHA), e a Policaprolactona (PCL), conhecidos popularmente como, Sculptra® (PLLA), Radiesse® (CAHA) e Ellansé® (PCL).

Ácido poli-L-lático

O PLLA (Sculptra® ou New-Fill®), é um polímero sintético injetável, composto por micropartículas biodegradáveis e reabsorvíveis que estimula a neocolagênese do colágeno. O Sculptra® tem seu mecanismo de ação para estimular a neocolagênese, que começa com uma resposta inflamatória subclínica localizada. Uma vez injetado, as grandes partículas de PLLA atraem um grande número de macrófagos, linfócitos e fibroblastos. Assim que o PLLA é injetado sob a pele, seja com agulha ou cânula, por um período de até 3 dias, uma quantidade significativa de células inflamatórias migram para a área tratada e entre todos os leucócitos, uma célula intravascular muito importante denominado monócito, migra para a região e é então denominado macrófago. No entanto, como essa célula poderosa não é grande o suficiente para fagocitar partículas de 40 a 63µm, como as encontradas no PLLA, cada vez mais macrófagos são enviados ao local. Uma vez que estão muito próximas umas das outras, essas células passam a se unir e formar um outro tipo de célula inflamatória, a chamada célula gigante multinuclear. Isso ocorre, em média, 10 dias após a injeção. Nesse momento, uma proteína, batizada de citocina, é produzida pelas células inflamatórias induzindo a migração de fibroblastos para o local. Após 3 semanas, é possível observar a produção de fibras de colágeno.⁹

Policaprolactona

O PCL (Ellanse®) é um novo estimulador de colágeno biodegradável, introduzido no mercado, que possui mecanismos de ação exclusivo, oferece dois benefícios sinérgicos: volumização imediata da área por meio da Carboximetilcelulose e o estímulo do colágeno, por meio das microesferas de Policaprolactona. Esse preenchedor é composto por 30% de microesferas sintéticas de PCL suspensas em meio aquoso de gel transportador de carboximetilcelulose (CMS) a 70%.

Sinclair Pharma relata pontualmente o mecanismo de ação do Ellansé® devido a presença do gel de CMS e as microesferas de PCL, seguida por uma estimulação de produção de colágeno (neocolagênese). O colágeno substitui gradualmente o gel de CMC, compensando a perda de volume pela absorção do gel e,

posteriormente, formando um colágeno de longa duração pela ação das microesferas de PCL. A ação 2 em 1 do Ellansé começa corrigindo as rugas e linhas de expressão e, em seguida, estimula a produção natural do colágeno, solucionando as causas ocultas do envelhecimento. Ao reconstruir e rejuvenescer camada por camada, o PCL cria uma base sólida para resultados duradouros.¹⁰

Hidroxiapatita de cálcio

O CaHa (Radiesse®), é um bioestimulador de colágeno injetável sintético, consiste em 70% de gel aquoso composto de água, glicerina e carboximetilcelulose (CMC) e 30% de microesferas de CaHa sintético. Sendo assim, o CMC é um derivado da celulose e do ácido acético, e é solúvel em água.¹¹

Radiesse®, preenchedor e estimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio (CaHA) suspenso em um carreador de gel de carboximetilcelulose aquoso. As partículas de CaHA atuam como um suporte para a formação de novos tecidos e estimulam a formação de colágeno ao redor das microesferas, levando ao espessamento da derme ao longo do tempo. As partículas esféricas de CaHA são gradualmente fagocitadas, degradadas como cálcio e fosfato e eliminadas pelo sistema renal. O CaHA é biocompatível com uma composição idêntica aos ossos, não vai trazer nenhuma reação alérgica, ou reação de corpo estranho.¹²

Aplicação facial

Aplicação do ácido poli-L-láctico, a técnica apropriada para preparo e aplicação do Sculptra® é fundamental para a otimização dos resultados. Também está incluso a correta reconstituição e hidratação do produto, a aplicação nas áreas específicas sob anestesia local e a massagem de toda área injetada, após o procedimento, garantindo correta dispersão do produto. O conteúdo do frasco deve ser reconstituído com 8 ml de água estéril. Não deve agitar o frasco logo após a reconstituição, para evitar o depósito de partículas ainda não hidratadas na parede do mesmo. Após a reconstituição, o produto deve ser deixado em repouso durante o período de até 72 horas antes da aplicação. Esse armazenamento deve ser feito principalmente em temperatura ambiente de até

30° ou sob refrigeração de 2 a 8° durante as 72 horas. Quanto maior o tempo de repouso, maior é a hidratação e, conseqüentemente, mais fácil a aplicação sem obstrução da agulha. Antes da utilização do produto, o mesmo deve ser gentilmente agitado para melhor homogeneização.⁷

O material pode ser aplicado em três planos distintos: supraperiosteal, subdérmico e subcutâneo, a escolha de qual será o plano de aplicação depende da condição do paciente. É aplicado no plano supraperiosteal em áreas com suporte ósseo, no subcutâneo onde não houver alicerce ósseo, e subdérmico para casos de frouxidão da pele.⁷

As áreas a tratar devem ser marcadas com o paciente sentado. Recomenda-se aplicar anestésico tópico 30-60 minutos antes da aplicação, e alguns autores acrescentam o anestésico à solução imediatamente antes da aplicação. Com base no artigo que eu utilizei foi recomendado 2ml de lidocaína a 2%, perfazendo volume total para aplicação de 10ml. Deve-se fazer antissepsia da pele com clorexidina a 2% para evitar complicações infecciosas no pós-procedimento.⁷

A técnica aplicada é a retro injeção em leque, minimamente invasiva e pode ser realizada sob anestesia local e em ambiente ambulatorial. Podendo ser aplicada em várias faixas etárias para rejuvenescimento e remodelação facial. Os resultados são relativamente duradouros e satisfatórios.⁵

Os pacientes são instruídos a seguir a regra “5-5-5”, massagear a área tratada por 5 minutos, 5 vezes ao dia por 5 dias. O resultado varia entre 4 a 6 meses, sendo assim deve-se usar a regra de “tratar, esperar, avaliar”, para guiar injeções subsequentes, devendo respeitar intervalos de 4 a 6 semanas entre as sessões. O novo colágeno parece se formar em um mês e continua a aumentar por 9 meses a 1 ano. As partículas de PLLA mostram sinais de decomposição por volta de 6 meses e desaparecem em um ano.

Figura 2: Técnicas de aplicação

Aplicação da policaprolactona, diversas técnicas de injeção foram descritas, e a escolha depende principalmente da área a ser tratada, subcutâneo ou supraperiosteal. Para injeções subcutâneas, as técnicas recomendadas são, rosqueamento linear ou leque. O bolus requer que pequenas quantidades (não superior a 0,2 ml) sejam injetadas. A área em que foi tratada deve ser massageada suavemente para garantir distribuição uniforme.¹²

Com relação a sua durabilidade, comercialmente existem 4 versões de preenchimento dérmico á base de PCL, que são: Ellanse-S®, Ellanse-M®, Ellanse-L® e Ellanse-E®, com duração de 1-4 anos, respectivamente.¹² A única característica diferente entre as versões, que resulta na diferença de duração dos produtos, é o comprimento médio inicial das cadeias poliméricas individuais, nas microesferas e o número de ligações éster, que aumentam em cada um dos produtos, e que se dividem progressivamente até o tamanho final de degradação.⁷

O Ellanse® não precisa ser diluído e nem preparado, são comercializados em seringas estéreis de 1,0 ml já prontas para uso.¹¹ Recomenda-se no máximo 0,2 ml de lidocaína misturada com 1,0 ml do preenchedor dérmico.⁷

Sinclair Pharma recomenda as áreas de aplicação do Ellanse®, sendo no terço superior, terço médio e terço inferior. (Figura 3) Sendo o terço superior formado por: testa e supercílio, o terço médio: olhos, pálpebras, nariz e maçã do rosto, e por fim o terço inferior: boca, queixo (mento), bochecha, mandíbula. (Figura 4)

Figura 3: Divisão dos terços da face

Figura 4: Áreas tratadas com o Ellanse®

Aplicação da hidroxiapatita de cálcio, indicado para dobras e rugas mais profundas, deve ser injetado profundamente, sub-dérmicamente e supraperiosteal.¹³ A hidroxiapatita é comercializada pronta para uso, e seringas descartáveis de 0,8 mL e 1,5 mL não necessitando de manuseio especial, apenas recomendado pelo fabricante a homogeneização do produto. Como é necessário anestesiar a região a ser tratada antes da aplicação do produto, por meio de infiltração ou bloqueio regional com anestésico local, um protocolo aprovado pela FDA possibilita realizar diluições de CaHa com lidocaína, facilitando a extrusão do material através da agulha/cânula, além disso diminui a distorção local causada pelo anestésico.⁷

Uma vez injetado há uma correção imediata no local, onde o gel carreador começa a dissipar gradualmente após a aplicação, deixando apenas as microesferas que induzem uma resposta fibroblástica,¹² reveste a pele para dar a aparência de uma superfície mais lisa, e com o tempo atua estimulando o corpo a produzir colágeno naturalmente.⁵

O CaHa pode ser aplicado via retro injeção usando cânulas e técnicas de leque ou 'asteriscos' (Figura 5) com 2-4 pontos de entrada em cada hemiface. Com agulhas, a técnica de Threading linear curto é a mais selecionada,¹⁴ é uma técnica em que toda a extensão da agulha é inserida na pele e o enchimento é depositado de forma linear ao longo da linha da agulha enquanto se puxa a agulha lentamente para trás, ou empurra lentamente para frente de modo que o material seja colocado longitudinalmente no local desejado.¹⁵ (Figura 6). Quando usado na forma hiperdiluída é feita a diluição de 1,5 mL de produto mais 1,5 mL diluente.¹²

Indicado para preenchimento de rugas moderadas e profundas, sulcos e correções das linhas faciais, preenchimento do dorso do nariz, no queixo e arco da mandíbula.

Figura 5: Técnica de aplicação em leque e asteriscos

Figura 6: Técnica de aplicação Linear Threading Needle

Aplicação corporal

Ácido poli-L-láctico

Atualmente, os Bioestimuladores são muito procurados para os tratamentos faciais, porém, ao lado da aparência da face, a busca pelo corpo perfeito é uma preocupação de grande parte da população, principalmente feminina.

Além do envelhecimento, vários fatores contribuem para o aparecimento ou agravamento da flacidez, como, por exemplo, dietas restritivas, emagrecimento, lipoaspirações e pós-gravidez, que favorecem a perda da elasticidade cutânea, mesmo em pacientes jovens.²²

Estudos apontam que o Ácido poli-L-láctico é um ótimo bioestimulador para o tratamento de flacidez cutânea corporal, uma vez que o mecanismo de ação do ácido poli-L-láctico (PLLA) é induzir uma reação local e gradual que pode levar à recuperação da hipoderme e da rede de colágeno perdidas durante o processo de envelhecimento, pensou-se em seu uso para o tratamento.²²

Na figura 7 podemos observar como é feita a marcação para aplicação do PLLA. Segundo o estudo, foram realizadas duas aplicações na região glútea bilateralmente com intervalo de 45 dias, utilizando um frasco de PLLA em cada sessão. Cada frasco foi diluído dois dias antes em 9ml de água destilada, perfazendo volume final no momento da aplicação de 8ml, ao qual foram

adicionados 2ml de lidocaína sem vasoconstritor. As aplicações foram feitas nos pontos centrais de cada quadrado. ²²

Figura 7: Marcação e Aplicação da pele com o ácido poli-lático

Hidroxiapatita de Cálcio

Também para o tratamento de flacidez corporal temos a Hidroxiapatita de cálcio, que é constituído por uma mistura de hidroxiapatita 30%, associada a 70% de gel de carboximetilcelulose, ele associa a capacidade bioestimuladora do primeiro componente do segundo. Uma vez aplicado, este produto apresenta uma volumização inicial pela carboximetilcelulose que pode durar alguns poucos meses, sendo, então, substituído pela formação de colágeno e elastina. ²⁴

A diluição é feita, com uma seringa de Radiesse® contendo 1,5ml de produto inserido em 6 ml de diluente perfazendo um volume final de 7,5ml. A solução de diluente será composta de 4,5ml de solução fisiológica e 1,5ml de lidocaína (com ou sem vasoconstritor). ²⁴

A técnica utilizada é a de Figuras vetorizadas, como está ilustrado na figura 8, consiste em empregar figuras pré-padronizadas em formato de vetores (asteriscos e sete pontas). Recomenda-se a aplicação com microcânula de 5cm de comprimento e calibre de 22 Gauge. Cada vetor deverá ser desenhado com comprimento de 5cm, que nada mais é do que o comprimento da microcânula a ser utilizada. A técnica de aplicação retro injeção linear, no plano justa dérmico,

sendo que, em cada retro injeção, haverá a deposição de 0,2ml de produto diluído. O acaso, pois deve ser dada atenção ao final de cada retro injeção para se evitar sobre deposição do produto nesta área.²⁴

Figura 8: Técnica de aplicação Figuras Vetorizadas

CONCLUSÃO

A busca pela beleza e aparência perfeita vem sendo o foco de várias pessoas atualmente, ocorrendo um aumento da procura por procedimentos estéticos para correção das imperfeições e atenuação do envelhecimento.

Com enfoque na redução dos efeitos do envelhecimento, como a flacidez da pele e o aparecimento de manchas, diversas técnicas, mais ou menos invasivas, podem ser aplicadas pela biomedicina estética. Neste contexto, abordamos os três principais: policaprolactona (PLP), hidroxapatita de cálcio (CaHa) e Ácido poli-L-láctico (PLLA), bem como as suas formas de aplicação para a estética facial e corporal.

É importante ressaltar que, como a biomedicina estética é uma área em expansão, os biomédicos devem estar bem preparados para a avaliação, preparo, indicação e aplicação de qualquer que seja o tratamento.

REFERÊNCIAS

1. Suenaga Camila, Lisboa Daiane Carla,. Conceito, beleza e contemporaneidade: fragmentos históricos no decorrer da evolução estética. Disponível em:

<http://siaibib01.univali.br/pdf/Camila%20Suenaga,%20Daiane%20Lisboa.pdf/>

Acesso em: 13/04/2023

2. Khavkin J, Ellis DA. Aging skin: histology, physiology, and pathology. *Facial Plast Surg Clin North Am.* 2011 May;19(2):229-34. doi: 10.1016/j.fsc.2011.04.003. PMID: 21763983. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21763983/> / Acesso em:

13/04/2023

3. McCullough JL, Kelly KM. Prevention and treatment of skin aging. *Ann N Y Acad Sci.* 2006 May;1067:323-31. doi: 10.1196/annals.1354.044. PMID: 16804006. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16804006/>

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16804006/>

4. MAIA, lima Elizabeth. O uso do Ácido Hialurônico na harmonização facial: uma breve revisão. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR.* 2018; 23(2):135-139. Disponível em:

Disponível em:

https://www.mastereditora.com.br/periodico/20180704_092807.pdf) Acesso em:

17/04/2023

5. Santos, Paula Siqueira Piloto dos. Bioestimuladores de Colágeno na Harmonização Facial: Ellansé – Sculptra – Radiesse. Santos, São Paulo, 2021.

Disponível em:

<http://www.ciodonto.edu.br/monografia/files/original/f9c624d1a2757639c0e1f81bc8b3405b.pdf> / Acesso em: 04/05/2023

6. SBBME – Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética. *Biomedicina Estética.*

Disponível em: <https://sbbme.org.br/biomedicina-estetica/> / Acesso em:

04/05/2023

7. SBCD – Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. *Envelhecimento Cutâneo.* Disponível em: <https://www.sbcd.org.br/cirurgia-dermatologica/o-que-e-cirurgia-dermatologica/para-sua-pele/envelhecimento-cutaneo/> Acesso em

23/05/2023

23/05/2023

8. Alves, R, Castro Esteves, T., Trelles, M. A. Fatores Intrínsecos e extrínsecos envolvidos no envelhecimento da pele. Disponível em:

https://scielo.isciii.es/pdf/cpil/v39n1/pt_original13.pdf / Acesso em 23/05/2023

9. Colágeno uma abordagem para a estética. Disponível em:

<https://www.cassiacorrea.com.br/wp-content/uploads/2018/01/COL%C3%81GENO-UMA-ABORDAGEM-PARA-A-EST%C3%89TICA.pdf> / Acesso em 25/05/2023

10. GERMANO, Maria da Conceição Matos et.al. Colágeno e o benefícios para pele. Mostra científica da farmácia, [S.l], v.3, n. 1, jul. 2017. ISSN 2358-9124. Disponível em: <http://reservas.fcrcs.edu.br/index.php/mostracientificafarmacia/article/view/1226/994> / Acesso em 25/05/2023

11. VLEGGAR; FITZGERALD, 2008. Bioestimuladores de colágeno na harmonização facial: Ellansé- Sculptra- Radiesse. Disponível em:

<http://www.ciodonto.edu.br/monografia/files/original/f9c624d1a2757639c0e1f81bc8b3405b.pdf> / Acesso em 26/05/2023

12. Attenello NH, Maas CS. Injectable fillers: Review of material and properties. Facial Plast Surg. 2015 Feb;31(1):29-34. doi: 10.1055/s-0035-1544924. Epub 2015 Mar 12. PMID: 25763894. Acesso em 28/06/2023

13. Miranda LHS, Ácido poli-L-lático e hidroxiapatita de cálcio: melhores indicações. In: Lyon S, Silva RC. Dermatologia estética: medicina e cirurgia estética. Rio de Janeiro: MedBook- 2015.p. 267-80. Disponível em:

<https://www.revistas.usp.br/clrd/article/view/165832> / Acesso em 04/08/2023

14. Avelar LE, Cazerta CE. A melhoria da qualidade da pele com o uso de PLLA. J Dermat Cosmetol. 2018; 2 (2): 101-102. DOI: 10.15406 / jdc.2018.02.00052. Disponível em: <https://medcraveonline.com/JDC/the-improvement-of-the-skin-quality-with-the-use-of-plla.html> / Acesso em: 04/08/2023

15. Sinclair Pharma, ELLANSË. Disponível em: https://sinclairpharma.com.br/wp-content/uploads/2021/05/28847-Take_One_15x15cm_Ellanse_2021_Digital.pdf / Acesso em: 05/08/2023

16. Carvalho, Felipe de Souza. Utilização de hidroxiapatita de cálcio e ácido hialurônico como preenchedores faciais: relato de caso. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/27339> / Acesso em: 05/08/2023

17. Sinclair Pharma, ELLANSÉ. Disponível em: <http://sinclairpharma.com.br/areadaclinica/wp-content/uploads/sites/12/2018/03/LIVRETO-ELLANSE.pdf> / Acesso em: 05/08/2023

18. Freitas, Gisele Ap. Mendes. Bioestimuladores de colágeno injetáveis: Ácido Poli-L-lático Hidroxiapatita de cálcio e Policaprolactona/ Gisele Ap. Mendes de Freitas. – 2021. (14f): il.; 30cm. BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO INJETÁVEIS: Ácido Poli-L-lático, Hidroxiapatita de Cálcio e Policaprolactona. Disponível em: <http://www.ciodonto.edu.br/monografia/files/original/6b990e89736c2707ed57f6801e4a9b8f.pdf> / Acesso em: 05/08/2023

19. CORREIA, Greice Vandete Oliveira; Souza, Pedro Igo; MACEDO, Isabela de Avelar Brandão. PREENCHIMENTO FACIAL : TIPOS E CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DISPONÍVEIS (UNIT-SE). Disponível em: <https://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/handle/set/3482> / Acesso em: 07/08/2023

20. Comunidade HOF. Recomendações de consenso para o uso de hidroxiapatita de cálcio hiperdiluída (Radiesse) como agente bioestimulador facial e corporal. Disponível em: <https://comunidadehof.com.br/blog/artigo-recomendacoes-para-o-uso-de-hidroxiapatita-de-calcio-hiperdiluida-como-agente-bioestimulador/> / Acesso em: 07/08/2023

21. Comunidade HOF. Técnicas de injeção para preenchimento facial. Disponível em: <https://comunidadehof.com.br/blog/tecnicas-de-injecoes-para-preenchimento-facial/> / Acesso em: 07/08/2023

22. Gonzaga da Cunha, Marisa, Daza, Francisca, Cury Rezende, Flávia, Machado Filho, Carlos D. Aparecida. Aplicação de ácido poli-lático para o tratamento da flacidez corporal. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265549460003> / Acesso em: 10/08/2023.

23. Nivia Mara Moreira MARTINS, Ramom Moreira MARTINS, Gabriela Rossi FERREIRA, Rafaela de Oliveira SILVA. Ação dos Bioestimuladores ácido poli-L-láctico, hidroxiapatita de cálcio e policaprolactona no rejuvenescimento cutâneo. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas-izabela/index.php/bio/article/view/2218> / Acesso em: 10/08/2023.

24. Faria, Gladstone Eustaquio de Lima; Santos, Daniel Boro dos; Tartare, Adriane; Bento, Adriano Mesquita; Boggio, Ricardo Frota. Padronização da aplicação corporal de hidroxiapatita de cálcio com a técnica de figuras vetorizadas. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/scd1984-8773.20201243771/> Acesso em: 10/08/2023.

¹Graduanda do Curso de Biomedicina do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas–FMU, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil